

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В РЫНОК УЗБЕКИСТАНА

ORCID: 0000-0002-0301-4729

Иноятова Камола ФуркатовнаТашкентский государственный экономический университет
Старший преподаватель кафедры “Банковское дело”

Аннотация: В последнее десятилетие понятие “исламский банк” прочно закрепилось в лексиконе финансистов во многих развитых странах. Этот финансовый институт, функционирующий в основном в арабских странах, постепенно начинает играть все большую роль в традиционных финансовых системах. Причем в таких странах, как Великобритания и США, где число граждан, исповедующих ислам и отказывающихся пользоваться услугами традиционных банков, выросло многократно, игнорировать исламские институты более не представляется возможным. Исламское финансирование является очень актуальным вопросом для нашей страны. Исламский банкинг даст много новых возможностей Узбекистану повысить доверие населения банкам, улучшит их конкурентоспособность.

Ключевые слова: финансовая система, исламский банкинг, традиционная банковская система, банковский сектор, банковский кредит, рыночный механизм, ипотечный кредит, исламское финансирование.

Annotatsiya: So'nggi o'n yil ichida “Islom banki” tushunchasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda moliyachilar lug'atidan mustahkam o'rin oldi. Asosan arab davlatlarida faoliyat yurituvchi bu moliya instituti an'anaviy moliya tizimlarida tobora muhim rol o'ynay boshladi. Qolaversa, Buyuk Britaniya va AQSh kabi islomga e'tiqod qiluvchi va an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishdan bosh tortayotgan fuqarolar soni bir necha barobar ortgan mamlakatlarda islom institutlarini e'tiborsiz qoldirishning iloji yo'q. Islomiy moliya mamlakatimiz uchun juda dolzarb masala. Islom bank ishi O'zbekiston uchun aholining banklarga ishonchini oshirish va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun ko'plab yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so'zlar: moliya tizimi, islom bank ishi, an'anaviy bank tizimi, bank sektori, bank krediti, bozor mexanizmi, ipoteka krediti, islomiy moliya.

Abstract: In the last decade, the concept of “Islamic bank” has become firmly entrenched in the lexicon of financiers in many developed countries. This financial institution, operating mainly in Arab countries, is gradually starting to play an increasing role in traditional financial systems. Moreover, in countries such as the United Kingdom and the United States, where the number of citizens professing Islam and refusing to use the services of traditional banks has grown many times over, it is no longer possible to ignore Islamic institutions. Islamic finance is a very topical issue for our country. Islamic banking will provide many new opportunities for Uzbekistan to increase public confidence in banks and improve their competitiveness.

Key words: financial system, Islamic banking, traditional banking system, banking sector, bank credit, market mechanism, mortgage credit, Islamic finance.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И ВЫВОДЫ

На протяжении десятилетий наблюдается рост большого объема исламских финансовых услуг по всему миру. Исламские финансовые продукты активно внедряются в США, Великобританию, Германию, Францию и др. неисламские страны. Крупнейшие финансовые группы во главе с транснациональными банками оценивают преимущества Исламских финансовых продуктов и предпринимают шаги по созданию соответствующих структур для предложения своих услуг, в этот быстрорастущий сегмент финансового рынка.

Исламские банки это - банковская система, основанная на принципах и правилах Шариата. Основные принципы исламского банкинга – разделение прибыли и убытков, запрет на проценты, деньги являются средством обмена и мерилем стоимости. Исламские финансовые институты при осуществлении своей деятельности должны придерживаться принципов и правил Шариата и этических принципов.

Исламский банк отличается от традиционного следованием этическим принципам при предоставлении банковских продуктов и услуг клиентам. Понятие исламского банкинга подразумевает приоритет исламских моральных норм и ценностей.

В исламских банках также существует независимый контрольный орган – Совет по Шариату, который является обособленной независимой структурой банка. В задачи Совета по Шариату входит контроль соблюдения принципов и правил Шариата в ведении банковской деятельности. Все банковские процессы и операции в исламском банке должны быть одобрены Советом по Шариату. Совет по Шариату является окончательным органом, определяющим соответствие продуктов и услуг принципам и правилам Шариата.

Сегодня многие финансисты говорят о том, что исламские банки играют важную роль в развитии роста национальной экономики, и повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана. Согласно опросу, проведенному Программой развития ООН в начале 2020 года под названием “Анализ исламских финансовых продуктов в Узбекистане”, основные причины неиспользования банковских кредитов, прежде всего, основаны на религиозных взглядах. Кроме того, высокие процентные ставки и сложность кредитования показаны как другие причины невыполнения банковских кредитов. Также, если в стране будут созданы исламские финансовые институты, как отметили большинство респондентов в вышеуказанном опросе, узбекское предпринимательство воспользуется услугами этих институтов. Исламские банки могут иметь сильный импульс для роста экономики Узбекистана и внутренних инвестиций. Однако исламский финансовый сектор в Узбекистане все еще относительно неразвит по сравнению с другими центральноазиатскими соседями, хотя страна имеет большой потенциал для развития. Президент Республики Узбекистан в своем Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан отметил, что пришло время для создания правовой основы для реализации исламских финансовых продуктов с привлечением экспертов от Исламского банка развития и других международных финансовых институтов¹.

Впервые в сентябре 2018 года в ходе конференции “Исламского банка развития” был подписан меморандум о взаимопонимании между ИБР и крупными банками Узбекистана, что можно считать первыми шагами в реализации принципов исламского финансирования в стране. Поэтому ввиду того, что исламский банкинг является новым явлением в экономике Республики, нужно рассмотреть его особенности, принципы работы и какие продукты он предоставляет населению и предпринимателям страны.

Любой институциональный сектор функционирует только при наличии законов и нормативных актов, которые призваны его регулировать. Правила, регулирующие образ жизни мусульман, в том числе в сфере хозяйственной и финансовой деятельности, содержащиеся в своде правил и принципов исламского закон - Шариат. Эти правила и принципы имеют следующие четыре источника:

- **Первый источник – священная книга Коран** как истинный и неизменный источник духовных знаний для всех мусульмане. Коран состоит из Божественных откровений, которые являются руководством для всех последователей Пророка Мухаммеда.
- **Хадис** является вторым источником этих правил и нормативные документы. Они составляют основу Сунны и короткие рассказы об эпизодах из жизни Пророк Мухаммед, о его высказываниях и действиях в различные жизненные ситуации.
- **Третий источник шариата – “иджма”** как совокупность решений. Разработанные авторитетными исламскими учеными - муджтахидов по конкретным вопросам и случаям из жизни верующих по конкретному вопросу или делу.
- **Четвертый источник – “кийас”** – суждение по аналогии и разработка новых решений муджтахидов на основании прецедента, описанного в Коране или хадисе. Положения шариата, основанные на Коране и хадисы, содержат абсолютную истину и неоспоримую фундаментальное учение ислама, их достоверность не подвергается сомнению ни при каких обстоятельствах. На основании положений, содержащихся в этих четырех источниках, мусульманские экономисты и ученые-правоведы и правительственные органы последние несколько десятилетий сформулировали правила принятые ведения финансовой деятельности почти во всем мире, которые соответствуют требованиям шариата.

Есть общий консилиум среди исламских (и традиционных) ученых что исламские финансы должны основываться на следующих принципах:

- запрет на ростовщичество;

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Олий Мажлис. 2020.

- разделение риска;
- запрет гарара;

Гарар традиционно понимается как неопределенность основных условий сделки. Честная и справедливая коммерческая деятельность предполагает полное разъяснение всех ключевых моментов сделки. Несмотря на то, что действующее гражданское законодательство большинства современных государств, включая Узбекистан, содержит положения об основных условиях практически всех договоров, с которыми приходилось сталкиваться на практике существует вероятность того, что сделка которая не признана не соответствием принципам исламских финансов из-за гарар, требует тщательного анализа исламского финансового продукта, особенно перед его реализацией.

Деньги как “потенциальный” капитал. Деньги считаются как “потенциальный” капитал, т. е. становится реальным капитал только тогда, когда он вложен в производство вида деятельности. Кроме того, деньги нельзя рассматривать как товар. Шариат осуждает накопительство и одобряет постоянное использование свободных денег в торговле и производство.

Неприкосновенность договоров. Ислам проповедует выполнение договорных обязательств как наиболее важная обязанность сторон сделки.

Еще одним важным этапом внедрения исламских финансовых услуг, стало состоявшееся 12 октября 2020 года обсуждение проекта Указа Президента “О мерах по внедрению ценных бумаг, основанных на принципах исламского финансирования”. Проектом постановления предусмотрено, что пилотный выпуск ценных бумаг сукук в Узбекистане в 2021 году и организация его выпуска должны быть завершены к 1 июля 2022 года. Согласно данному постановлению, Агентство по развитию рынка капитала при поддержке Исламского банка развития разрабатывает правовая основа выпуска исламских ценных бумаг в Узбекистане.

С точки зрения анализа по исламским банкам трудно сказать с точностью, какая компания или банк первыми применили эту концепцию на практике. В более поздние времена первые эксперименты с исламским банкингом проводились в Мализии в середине 1940-х годов, в Пакистане в конце 1950-х годов через индийский Jmaat Islamic в 1969 году, египетские сберегательные банки Мит (1963-67) и Nasser Social Bank. (1971)

Рисунок 1: Исламские финансовые активы²

2 Составлено автором

Рассматривая проблемы при развитии исламских банков можно отметить несколько из них.

Прежде всего, в Узбекистане до сих пор отсутствует развитое законодательство по исламским финансам. Это одно из основных препятствий для внедрения исламского банкинга в Узбекистане. Действующее законодательство запрещает коммерческим банкам предлагать услуги исламского финансирования. В частности, налоговое законодательство и банковское законодательство не позволяют коммерческим банкам покупать и продавать продукты. Кроме того, в исламских финансах нет штрафа за просрочку платежа или процентов за каждый день просрочки. Начисление штрафа за любую невыплаченную сумму является ростовщичеством (риба) и противоречит нормам исламского права, и даже если оно принимается в качестве дисциплинарной меры, деньги зачисляются на отдельный счет и используются на благотворительность. Включение этих средств в состав доходов, их использование в финансовых и инвестиционных целях категорически запрещено шариатом. Однако Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Закон о деятельности Центрального банка и других банков, а также другие подзаконные акты в Узбекистане предусматривают наложение штрафов и пеней.

Еще одним препятствием является нехватка человеческих ресурсов в Узбекистане. Специалистов в этой области практически нет. Потому что в Узбекистане нет отдельного высшего учебного заведения и тем более учебной программы, посвященной подготовке специалистов по исламским финансам. Это само по себе приводит к нехватке подготовленных кадров в этой сфере, особенно когда подходящих кандидатов в шариатские советы очень мало или совсем нет. Между тем, результаты опроса, проведенного Программой развития ООН в начале 2020 года, показывают, что 34% респондентов в качестве одной из причин неразвитости исламской финансовой системы назвали отсутствие высших учебных заведений для подготовки специалистов в этой области в Узбекистане, а 45% населения указали на нехватку опытных специалистов в этой области.

Более того, важно также повысить исламскую грамотность населения, так как люди, не обладающие достаточными знаниями об исламских финансах, не будут ни понимать, ни рассматривать это как традиционное финансирование. Например, согласно опросу, проведенному Программой развития Организации Объединенных Наций в начале 2020 года, 28 процентов опрошенных заявили, что они “не знают” об исламских финансах, 49 процентов заявили, что имеют “общее понимание”, и только 4 процента заявили, что у них были “знания” об исламских финансах.

Подводя итог вышеизложенному анализу, можно отметить, что становление исламских финансов является важным фактором развития экономики Узбекистана. Должна быть правовая основа для того, чтобы исламские банки начали работать и осуществлять свою деятельность в полной мере в Узбекистане. Отсюда, как было сказано выше, деятельность исламских финансов имеет свои особенности и отличается от традиционных банков. Действующее законодательство не предусматривает исламское финансирование. В то же время следует отметить, что после обращения Президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису (парламенту) и сетования на то, что пора создавать правовую базу, сообщил заместитель Председателя Центрального банка Бекзод Хамроев на пресс-конференции 11 января 2021 года о том, что в новый закон “О небанковских кредитных организациях” будет включено понятие исламских финансов. Можно сказать, что с принятием этого долгожданного закона в Узбекистане у исламских банков появится возможность полноценно осуществлять свою деятельность. В настоящее время чиновникам следует также иметь в виду, что внедрение исламских финансовых услуг в Узбекистане будет осуществляться путем параллельного решения ряда проблем, связанных с нехваткой кадров, необходимостью повышения грамотности среди видных потребителей.

Использованная литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Олий Мажлис. 2020.
2. Рахманов А.Р., Рузиев Р.Ж., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник. БГПУ. Уфа. 2010. С.224.
3. Гибадуллин М.З., Вахитова Т.М. Основы Исламская экономика: теория и практика управление. Казань. ТГПУ. 2009. С.8.
4. Байдаулет Э.А. Основы этического (исламского Финансы). Руководство. Байдаулет. Э.А. 2014. С.25.
5. Муфтий Мухаммад Таки Усмани. Введение в Исламские финансы. 2002. С.111-126.
6. Закон Республики Узбекистан “О Лизинг”. Заявления Олий Мажлиса Республика Узбекистан. 1999. № 5 ст. 108.
7. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Т. Адолат 2020.
8. <https://www.rbasia.uz/post/2019/01/01/islamic-banking-potential-in-uzbekistan>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

E.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.